

Correlação Digital de Imagem aplicada na compressão uniaxial do Bambu Laminado Colado sob influência de diferentes resinas e orientações das fibras

DE SOUZA, Samuel¹; RAMOS, Matheus²; MENEZES, Bruno³; SIQUEIRA, Thais⁴;
TOLEDO FILHO, Romildo⁵.

1, 2 Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ

3, 4, 5 Programa em pós-graduação em Engenharia Civil, PEC/COPPE/UFRJ

✉ juniolima.eng@gmail.com

Resumo

O bambu laminado colado (BLC) é um produto engenheirado obtido pelo processamento do bambu em ripas, que são unidas com resina e prensadas para obter maior uniformidade e resistência. O tipo de resina empregada na colagem e a orientação das fibras em relação ao tipo de carregamento podem alterar o desempenho mecânico do compósito. Este estudo tem como objetivo analisar o BLC em compressão uniaxial, aplicando a técnica de correlação digital de imagem (DIC), para avaliar como diferentes resinas e orientações das fibras, por meio das ripas, influenciam em suas propriedades mecânicas. Nesta pesquisa, foi utilizado o bambu *Phyllostachys pubescens* (Mossô) para obtenção das ripas, além da avaliação de três resinas: Poliacetato de vinila (PVA), Poliuretano (PUR) e Ureia-formaldeído (UF). Foram realizados ensaios de densidade e teor de umidade nas ripas e absorção de água ao longo do tempo no BLC. A caracterização mecânica do BLC foi realizada por meio dos ensaios de compressão com carga paralela e perpendicular às fibras. Os resultados indicam que as resinas PUR e UF apresentam menor absorção de água, entretanto, a resina PVA demonstrou desempenho mecânico superior às demais, obtendo destaque na compressão perpendicular às fibras, com resistência média de 67,7 MPa.

Palavras-chave: Bambu Laminado Colado, Correlação Digital de Imagem, Resinas, Propriedades mecânicas.

1. Introdução

O elevado consumo de recursos naturais e emissões de dióxido de carbono (CO₂), impulsionadas pela queima de combustíveis fósseis, processos industriais e desmatamento, fundamentam as metas globais de descarbonização do Acordo de Paris de 2015 [1], [2]. A construção civil se destaca negativamente ao responder por 37% das emissões globais de CO₂ [3], reflexo do uso intensivo de materiais como cimento e aço [4], [5]. No contexto brasileiro, cerca de 95% das emissões de gases do efeito estufa associadas à construção civil estão relacionados a produção destes materiais convencionais [6]. Segundo o relatório *Global Status Report for Buildings and Construction 2024/2025*, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP), o setor permanece longe da neutralidade carbônica, exigindo urgência na adoção de novos códigos construtivos [2], [7]. Assim, a substituição de materiais convencionais e com elevado impacto ambiental por materiais de baixo carbono é estratégica para mitigar impactos ambientais e otimizar a eficiência energética das edificações [8], [9].

Nesse cenário, o bambu se destaca por sua rápida renovabilidade, alta capacidade de sequestro de carbono e excelente desempenho mecânico, propriedades que conferem ao material um enorme potencial estrutural, mesmo diante de sua geometria irregular e estrutura oca [10], [11], [12]. Os avanços tecnológicos permitiram o desenvolvimento do bambu laminado colado (BLC), um material engenheirado projetado para superar as limitações da utilização dos colmos de bambu. A partir de 2010, a expansão do interesse científico e a consolidação de resultados experimentais no setor da construção civil posicionaram o BLC como uma alternativa promissora aos materiais estruturais convencionais [9], [13], [14].

O BLC é produzido por meio da prensagem de ripas de bambu, alinhadas conforme a direção do carregamento, com o emprego de resinas. Esse processo garante uma estrutura estável e uniforme, facilitando conexões e otimizando a resistência [11], [15], [16]. Em termos de desempenho mecânico à compressão, estudos indicam valores entre 40 e 80 MPa na direção paralela às fibras e entre 20 e 60 MPa na direção perpendicular às fibras [17], [18], [19], [20].

Embora estudos preliminares indiquem avanços na resistência e na previsibilidade do comportamento estrutural do BLC em relação ao bambu natural, ainda há lacunas relevantes na literatura. Entre elas, a compreensão da influência dos agentes de colagem, bem como o efeito da orientação das fibras, paralela ou perpendicular à direção de carga, sobre as propriedades mecânicas do BLC [21], [22].

Além destas lacunas, as técnicas de avaliação das deformações dos corpos de prova mais utilizadas são baseadas em métodos convencionais, como extensômetros e transdutores de deslocamento linear (LVDTs), que fornecem dados locais e podem interferir na medição devido ao contato. Em contrapartida, a Correlação Digital de Imagem (DIC) é um método óptico e eficiente para a

caracterização de campos globais de deformações, permitindo análises detalhadas de toda superfície do material durante o ensaio [16], [23].

A fim de preencher as lacunas da literatura e aprimorar a análise das deformações, o presente estudo teve como objetivo avaliar o comportamento mecânico do bambu laminado colado sob compressão uniaxial, empregando a metodologia DIC para caracterizar os campos de deformação. Para isso foram utilizadas três resinas, Poliuretano (PUR), Acetato de Polivinila (PVA) e Ureia-Formaldeído (UF), além da influência da orientação das ripas, paralela e perpendicular às fibras no desempenho do material.

2. Materiais

2.1 Materiais

Os materiais utilizados nesta pesquisa compreenderam colmos de bambu da espécie *Phyllostachys pubescens* (Mossô), com idade de quatro anos, tratado com octaborato de sódio tetraidratado ($\text{Na}_2\text{B}_8\text{O}_{13}\cdot 4\text{H}_2\text{O}$) e proveniente da cidade de São Paulo. Para as colagens das ripas, as resinas PVA, PUR e UF foram utilizadas. Para viabilidade da técnica de Correlação Digital de Imagem (DIC), tintas spray nas cores branca e preta foram utilizadas para a preparação da superfície do corpo de prova.

1.2 Produção do BLC

O beneficiamento, a preparação, condicionamento e colagem das ripas estão apresentados na Figura 1.

Figura 1 – Etapas de obtenção das ripas e produção dos corpos de prova de BLC: a) cortes transversais; b) cortes longitudinais; c) retirada do diafragma e da cera externa; d) desengrosso; e) ripas aplainadas; f) condicionamento na estufa; g) ripas sendo coladas; h) prensagem; i) faceamento do corpo de prova; j) corpo de prova em dimensões normatizadas.

Inicialmente, cortes transversais e longitudinais preparam os colmos (Figura 1 a e b), para em seguida, haver a remoção dos diafragmas internos, e da camada mais externa (Figura 1 c), rica em sílica e ceras naturais que comprometem a aderência do adesivo. Em sequência, a desgrossadeira aplaina as ripas (Figura 1 d), para reduzir irregularidades e assegurar a uniformidade dimensional, na espessura desejada de 4mm (Figura 1 e). A estufa a 100 °C condiciona as lâminas por 72 horas, para a retirar a umidade e favorecer a impregnação do adesivo (Figura 1 f). A colagem (Figura 1 g) foi padronizada com uma concentração de 300 g/m² de adesivo. Os corpos de prova permaneceram sob prensagem de 1,5 MPa por 48 horas (Figura 1 h), com auxílio de um torquímetro para controle da pressão. Por fim, as amostras foram ajustadas às dimensões finais exigidas pela norma ASTM D 143 [24] (Figura 1 i)

3. Métodos

3.1 Caracterização física

Para a caracterização física das ripas de bambu (4 × 20 × 50 mm), a densidade aparente (ρ_{ap}) e o teor de umidade (TU) foram determinados seguindo as normas ASTM D2559 [25] e ISO 22156 [26]. O procedimento consistiu na pesagem inicial das amostras em temperatura ambiente (23 ± 3 °C) para obtenção da massa úmida (M_u), seguida de secagem em estufa a (100 ± 3) °C por 48 horas até a estabilização da massa seca (M_s). A densidade foi calculada pela razão entre a massa e o volume (V), medido com paquímetro digital e balança analítica, enquanto o TU foi definido como a razão percentual entre a massa de água contida e a massa seca do material.

O ensaio de absorção de água em função do tempo seguiu a norma ASTM D1037-12 [27]. As amostras de BLC de dimensões 20 × 20 × 50 mm permaneceram totalmente submersas em água à temperatura ambiente. Após cada período de imersão de 24h, o excesso de água superficial era eliminado por absorção em papel, seguido da aferição das massas e das dimensões lineares. O monitoramento prosseguiu até que atingissem o estado de saturação higroscópica, definida pela variação inferior a 1% entre duas medidas consecutivas, a duração total do ensaio foi de 23 dias.

3.2 Correlação Digital de Imagem (DIC)

Com a técnica de Correlação Digital de Imagens as deformações superficiais durante o ensaio de compressão uniaxial foram monitoradas. O preparo das amostras consistiu na aplicação de um padrão estocástico (*speckle*) por meio de tinta spray fosca, composto por uma base branca uniforme e sobreposição de pontos pretos aleatórios (Figura 2 a). Durante a compressão, uma câmera Canon EOS 90D com lente macro de 60 mm capturou imagens a cada 5 segundos, configuração que garante alta resolução e profundidade de campo (Figura 2 b). Por fim, o *software Zeiss Correlate* processou os dados e mapeou os campos de deslocamento e deformação na superfície do material com elevada precisão, conforme ilustrado na (Figura 2 c).

Figura 2 – Aplicação da Correlação Digital de Imagem: (a) posicionamento e configuração do ensaio; (b) Corpo de prova preparado para utilização da DIC; (c) Análise simplificada da deformação por meio dos campos vetoriais do deslocamento.

3.3 Caracterização mecânica do BLC

Para caracterizar a propriedade mecânica de compressão do BLC, a norma internacional ASTM D 143 [24] sugere a confecção dos corpos de prova com dimensões de 25 x 25 x 100 mm quando o carregamento é paralelo às fibras (Figura 3 a) e 50 x 50 x 150 mm quando perpendicular (Figura 3 c). A máquina universal de ensaios SHIMADZU, com capacidade para 1000 kN, foi utilizada para realizar ambos os ensaios (Figura 3 b e d). As velocidades foram de 0,3 mm/min e 0,6 mm/min, respectivamente para o ensaio de compressão paralela e para o de compressão perpendicular.

Figura 3 – Configurações do ensaio de compressão paralela às fibras e compressão perpendicular as fibras: (a) Corpo de Prova **II**; (b) Corpo de Prova na máquina de ensaio SHIMADZU; (c) Corpo de Prova **I**; (d) Corpo de Prova na máquina de ensaio SHIMADZU.

4. Resultados e Discussões

4.1 Caracterização física

As ripas de bambu apresentaram densidade média de $729,64 \pm 37,97 \text{ kg/m}^3$ e teor de umidade de $10,87 \pm 0,63\%$, ambos determinados pelos ensaios de densidade e de teor de umidade.

Os resultados do ensaio de absorção de água no BLC mostraram distinções na durabilidade das interfaces adesivas das diferentes resinas conforme ilustrado na Figura 4a. A resina PVA apresentou o desempenho mais crítico, com falhas de adesão já no 5º dia de ensaio, este comportamento comprova sua limitação estrutural para aplicações externas ou ambientes com elevada umidade. Em contraste, a resina PUR demonstrou desempenho superior e grande estabilidade hidrolítica, os corpos de prova se mantiveram íntegros até o encerramento do experimento, no 23º dia; evidenciando uma colagem de alta resistência, adequada para o uso em condições de umidade elevada. A resina UF, por sua vez, exibiu um comportamento intermediário, embora tenha superado a PVA, o descolamento parcial dos corpos de prova a partir do 12º dia indica uma resistência inferior à da PUR. Estes resultados estão em conformidade com os estudos [28], [29].

Figura 4 – Gráfico do ensaio de absorção de água das amostras de BLC feitas com as resinas PUR, PVA e UF: (a) Resultados do ensaio de saturação.

4.2 Caracterização mecânica do BLC

Os resultados dos ensaios de compressão paralela e perpendicular às fibras do BLC revelam variações significativas em função do adesivo utilizado (Tabela 1). Na compressão paralela, a resina UF alcançou o maior desempenho médio (52,06 MPa), seguida pela PVA (48,67 MPa) e PUR (43,74 MPa). Os adesivos UF e PVA exibiram maior homogeneidade, com Coeficientes de Variação (COV) inferiores a 5%, ao passo que a resina PUR apresentou maior dispersão nos dados (10,92%). Quanto à compressão perpendicular, uma inversão no ranking de desempenho foi observada, a resina PVA apresentou a maior resistência (35,89 MPa), superando a UF (23,14 MPa) e a PUR (18,72 MPa). Diferente da compressão paralela, nesta solicitação os índices de dispersão foram consistentemente mais elevados para todos os adesivos, atingindo o pico de

22,73% para a resina PUR, o que indica uma resposta menos uniforme do material sob carga transversal.

A análise integrada das curvas de tensão-deformação e dos mapas de Correlação de Imagem Digital permitiu identificar mecanismos de falha distintos para cada adesivo, variando conforme a orientação do esforço.

Figura 5 – Gráficos e análise DIC: (a, c, e) compressão paralela às fibras e (b, d, f) compressão perpendicular às fibras, para adesivos PUR (a, b), PVA (c, d) e UF (e, f).

Tabela 2 – Resultados médios e coeficiente de variação dos ensaios de compressão paralela e perpendicular dos adesivos estudados.

Ensaio de Compressão	PUR		PVA		UF	
	f_c (MPa)	CoV(%)	f_c (MPa)	CoV(%)	f_c (MPa)	CoV(%)
Paralela	43,74	10,92	48,67	4,91	52,06	4,72
Perpendicular	18,72	22,73	35,89	17,42	23,14	10,35

Para resina PUR, os resultados evidenciaram as maiores limitações estruturais e um comportamento de rompimento frágil. Na compressão paralela, onde se obteve resistência de 43,74 MPa, a curva apresenta um pico de tensão seguido de uma queda abrupta, com o DIC mostrando que a deformação se concentra em linhas longitudinais de instabilidade na linha de cola (Figura 5 a). Na compressão perpendicular, a resistência foi de 18,72 MPa. Nesta direção, as curvas de tensão-deformação são notadamente "achatadas", isso mostra que o material está em zona plástica, enquanto o mapeamento por DIC revela pontos de deformação, representados pelas zonas em vermelho, que indicam o início da delaminação das lâminas, conforme ilustrado na Figura 5 b. A PUR possui a menor resistência na adesão, sob compressão transversal, entre as resinas e a sua maior variação leva a um colapso menos previsível que as outras resinas.

A análise dos resultados da resina PVA, mostra que os corpos de prova apresentaram alta rigidez. Na compressão paralela, a interface garante uma transferência de carga eficiente, fazendo com que o corpo de prova se comporte de forma quase monolítica (Figura 5 c). Na compressão perpendicular, a PVA se destacou com a maior resistência do estudo, 35,89 MPa. Entretanto, o DIC evidencia concentrações de tensão mais localizadas nas zonas de contato periféricas (Figura 5 d). Esse padrão indica que, embora o adesivo seja forte, ele oferece menos flexibilidade para acomodar o esmagamento das células do bambu no sentido transversal.

A resina UF apresentou um comportamento mecânico equilibrado, com o melhor desempenho na compressão paralela, 52,06MPa, e uma resistência intermediária na perpendicular, 23,14 MPa. Na compressão paralela, a curva desenvolve um extenso patamar de escoamento que caracteriza uma resposta tenaz (Figura 5 e). Já na compressão perpendicular, o DIC revela que, embora as tensões se concentrem nas linhas de cola devido ao esmagamento transversal dos corpos de prova, a interface adesiva permanece íntegra, permitindo que o sistema absorva energia de forma dúctil antes da falha final (Figura 5 f).

Os estudos reportados na literatura apresentam valores de resistência à compressão paralela situados majoritariamente entre 60 e 80 MPa [4], [17], [18], [20], resultados que se mostram comparáveis aos observados neste trabalho, especialmente para a resina UF (52,06 MPa).

Na compressão perpendicular, os resultados obtidos são superiores aos encontrados em diversos trabalhos da literatura, onde os valores de referência para o bambu laminado colado se situam na faixa de 10 a 20 MPa[19], [20], [30]. O desempenho verificado neste trabalho, com destaque para a resina PVA (35,89 MPa) e UF (23,14 MPa), representa um avanço significativo em relação aos patamares de 12 a 18 MPa reportados em trabalhos recentes como os de Zhang et al. (2023) e Wang et al. (2024)[19], [21].

5. Conclusões

Esta pesquisa empregou a Correlação de Imagens Digitais para avaliar a influência das resinas poliacetato de vinila, poliuretano e ureia-formaldeído e o efeito da orientação das fibras no comportamento à compressão do Bambu Laminado Colado, considerando carregamentos paralelos e perpendiculares às fibras. Adicionalmente, a resistência da linha de cola foi avaliada por meio de ensaios de caracterização física em condição de submersão em água. Portanto, foi obtido as seguintes conclusões:

As resinas UF e PVA consolidaram-se como as soluções de maior eficiência estrutural para ambientes protegidos. A UF destacou-se pelo desempenho superior na compressão paralela (52,06 MPa) e por um comportamento plástico notável, permitindo que o BLC absorva energia com deformações graduais antes do colapso, conforme validado pelo DIC. A resina PVA, por sua vez, conferiu ao material um comportamento monolítico e a maior rigidez transversal do estudo, atingindo 35,89 MPa na compressão perpendicular, embora com uma transição para a falha menos dúctil que a observada na UF. Contudo, ambas demonstraram baixa resistência à umidade, com falhas críticas de adesão observadas precocemente no ensaio de submersão.

O desempenho da resina PUR revelou as maiores limitações estruturais em ambas as solicitações de compressão, apresentando as menores resistência média e os maiores índices de dispersão de dados. No entanto, sua resiliência hídrica superior, mantendo a integridade da colagem até o encerramento do experimento no 23^o dia, torna esta resina a alternativa técnica para componentes expostos a ambientes úmidos, onde a estabilidade química da linha de cola é prioritária sobre a rigidez mecânica absoluta. Embora sejam os valores mínimos entre as resinas, os patamares alcançados neste estudo demonstram a viabilidade técnica dessa abordagem para processos de fabricação simplificados.

O destaque dos resultados reside na resistência à compressão perpendicular. O processo produtivo garantiu uma interface adesiva de alta eficiência, resultando em valores que superaram consistentemente os patamares de 12 a 18 MPa reportados na literatura recente para ensaios similares. Com a resina PVA atingindo 35,89 MPa e a UF 23,14 MPa, os resultados deste estudo elevam o patamar de resistência transversal esperado para o BLC, chegando a atingir o dobro da capacidade de carga média documentada para solicitações perpendiculares às fibras.

Referências

- [1] M. González-Torres, L. Pérez-Lombard, J. F. Coronel, I. R. Maestre, and D. Yan, “A review on buildings energy information: Trends, end-uses, fuels and drivers,” *Energy Reports*, vol. 8, pp. 626–637, Nov. 2022, doi: 10.1016/J.EGYR.2021.11.280.
- [2] *Not just another brick in the wall: The solutions exist - Scaling them will build on progress and cut emissions fast. Global Status Report for Buildings and Construction 2024/2025*. United Nations Environment Programme, 2025. doi: 10.59117/20.500.11822/47214.
- [3] A. Ešťoková, M. Wolfová Fabiánová, and M. Ondová, “Concrete Structures and Their Impacts on Climate Change and Water and Raw Material Resource Depletion,” *International Journal of Civil Engineering*, vol. 20, no. 6, pp. 735–747, Jun. 2022, doi: 10.1007/s40999-022-00701-8.
- [4] D. Kumar and A. Mandal, “Review on manufacturing and fundamental aspects of laminated bamboo products for structural applications,” Sep. 19, 2022, *Elsevier Ltd*. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2022.128691.
- [5] K. Liu *et al.*, “Life cycle assessment (LCA) of the industrial production of structural glued laminated bamboo,” *J. Clean. Prod.*, vol. 485, Dec. 2024, doi: 10.1016/j.jclepro.2024.144367.
- [6] C. Li, P. Pradhan, G. Chen, J. P. Kropp, and H. J. Schellnhuber, “Carbon footprint of the construction sector is projected to double by 2050 globally,” *Commun. Earth Environ.*, vol. 6, no. 1, Dec. 2025, doi: 10.1038/s43247-025-02840-x.
- [7] “Net-zero Target Status | Net-Zero Targets | Climate Watch.” Accessed: Nov. 03, 2025. [Online]. Available: <https://www.climatewatchdata.org/net-zero-tracker?showEUCountries=true>
- [8] M. Marchi *et al.*, “Carbon Footprint offset of a managed Bamboo plantation in temperate regions,” *Sustain. Prod. Consum.*, vol. 40, pp. 220–235, Sep. 2023, doi: 10.1016/j.spc.2023.05.025.
- [9] P. F. Borowski, I. Patuk, and E. R. Bandala, “Innovative Industrial Use of Bamboo as Key ‘Green’ Material,” *Sustainability (Switzerland)*, vol. 14, no. 4, Feb. 2022, doi: 10.3390/su14041955.

- [10] W. Liu, L. Liao, H. Jiang, and Z. Li, “Fracture properties of bamboo fibrous composites: A systematic review,” *Journal of Building Engineering*, vol. 97, Nov. 2024, doi: 10.1016/j.jobbe.2024.110672.
- [11] D. M. de Lima, H. C. Lima Júnior, and I. da S. Medeiros, “Physical and Mechanical Properties of Glued Laminated Bamboo,” *Bioresources*, vol. 18, no. 2, 2023, doi: 10.15376/biores.18.2.3522-3539.
- [12] P. Xu, V. W. Y. Tam, H. Li, J. Zhu, and X. Xu, “A critical review of bamboo construction materials for sustainability,” Mar. 01, 2025, *Elsevier Ltd.* doi: 10.1016/j.rser.2024.115230.
- [13] K. Chaowana, S. Wisadsatorn, and P. Chaowana, “Bamboo as a sustainable building material—culm characteristics and properties,” *Sustainability (Switzerland)*, vol. 13, no. 13, Jul. 2021, doi: 10.3390/su13137376.
- [14] W. A. H. Mashrah *et al.*, “Comprehensive review of engineered bamboo in structural engineering: Comparative insights into laminated bamboo and bamboo scrimber,” *Structures*, vol. 76, p. 108896, Jun. 2025, doi: 10.1016/J.ISTRUC.2025.108896.
- [15] X. Wang *et al.*, “The effects of humidity on the bonding performance of glued thermally treated bamboo,” *Ind. Crops Prod.*, vol. 222, p. 120039, Dec. 2024, doi: 10.1016/J.INDCROP.2024.120039.
- [16] C. Liu, S. Li, X. Wang, Z. Xue, L. Shang, and S. Yang, “The bending mechanism of bamboo based on X-ray micro-tomography (μ CT) and digital image correlation technique (DIC),” *Ind. Crops Prod.*, vol. 230, p. 121086, Aug. 2025, doi: 10.1016/J.INDCROP.2025.121086.
- [17] Y. Liu, L. Tang, B. Sheng, and D. Huang, “Evaluation of the mechanical properties and chemical components of naturally aged glued laminated bamboo,” *Ind. Crops Prod.*, vol. 219, p. 119135, Nov. 2024, doi: 10.1016/J.INDCROP.2024.119135.
- [18] L. Tang and Y. Liu, “Degradation of mechanical properties in glued laminated bamboo subjected to artificial aging,” *Constr. Build. Mater.*, vol. 501, p. 144379, Nov. 2025, doi: 10.1016/J.CONBUILDMAT.2025.144379.
- [19] K. Zhang, Y. Liu, and D. Huang, “Behavior of glued laminated bamboo in compression perpendicular to the grain at elevated temperature,” *Constr. Build. Mater.*, vol. 409, p. 134081, Dec. 2023, doi: 10.1016/J.CONBUILDMAT.2023.134081.
- [20] R. Wang, Z. Li, M. Xia, I. Vanzi, and C. Demartino, “Mechanical properties of aged glue laminated bamboo for structural members,” *Ind. Crops Prod.*, vol. 209, p. 118017, Mar. 2024, doi: 10.1016/J.INDCROP.2023.118017.

- [21] R. Wang, Z. Li, M. Xia, I. Vanzi, and C. Demartino, “Mechanical properties of aged glue laminated bamboo for structural members,” *Ind. Crops Prod.*, vol. 209, Mar. 2024, doi: 10.1016/j.indcrop.2023.118017.
- [22] K. A. Harries, “Material characterisation of bamboo for glued-laminated products,” *Advances in Bamboo Science*, vol. 3, p. 100023, May 2023, doi: 10.1016/J.BAMBOO.2023.100023.
- [23] W. Li, D. Li, Y. Duan, C. Mei, J. Van den Bulcke, and J. Van Acker, “Combining X-ray CT and DIC to understand the bending strength of OSB,” *Constr. Build. Mater.*, vol. 354, p. 129125, Nov. 2022, doi: 10.1016/J.CONBUILDMAT.2022.129125.
- [24] “Test Methods for Small Clear Specimens of Timber,” Feb. 01, 2014, *ASTM International, West Conshohocken, PA*. doi: 10.1520/D0143-14.
- [25] “ASTM D2559-12ae1, Standard specification for adhesives for structural laminated wood products for use under exterior (wet use) exposure conditions,” West Conshohocken, PA, , 2016.
- [26] “Bamboo Structural Design ,” Switzerland, 2021.
- [27] “Standard Test Methods for Evaluating Properties of Wood-based Fiber and Particle Panel Materials,” West Conshohocken, PA, 2020.
- [28] J. P. Jimenez and J. E. C. Ramos, “Glue-bond performance of oil-heat-treated bamboo using cold-setting and thermosetting adhesives for engineered bamboo applications,” *Advances in Bamboo Science*, vol. 11, p. 100140, May 2025, doi: 10.1016/j.bamboo.2025.100140.
- [29] J. P. Jimenez and J. E. C. Ramos, “Gluing Characteristics of Giant Bamboo Using Four Commercial Adhesives.”
- [30] J. F. Correal, J. S. Echeverry, F. Ramírez, and L. E. Yamín, “Experimental evaluation of physical and mechanical properties of Glued Laminated *Guadua angustifolia* Kunth,” *Constr. Build. Mater.*, vol. 73, pp. 105–112, Dec. 2014, doi: 10.1016/J.CONBUILDMAT.2014.09.056.